

ISSN 2674-5844

revista

Educação & Evolução

V.2, N.2 NOVEMBRO (2020)

Educação & Evolução

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Maurício Amormino Júnior, CRB6/2422)**

Revista Educação & Evolução, vol. 2, n. 2 / Equipe editorial: Cristina Patricio de Oliveira, Cristiane P. de Oliveira, Viviane Rosa de Oliveira. – São Paulo, SP: Publicação Independente, novembro de 2020.

Mensal.

ISSN 2674-5844

Disponível em: <http://www.revistaeducacaoevolucão.com.br/>

1. Educação. 2. Políticas educacionais. 3. Prática de ensino.
4. Professores. 5. Formação.

CDD 370.71

Elaborado por Maurício Amormino Júnior – CRB6/2422

EDITORIAL

Em um período inusitado de isolamento social, o Brasil e o mundo estão enfrentando uma pandemia causada pelo Covid-19. A vulnerabilidade a essa doença está fazendo com que os professores e profissionais da Educação se reinventem a cada dia.

Nessa reinvenção, as tecnologias têm sido fundamentais para a o ensino e aprendizagem, a Educação está se revolucionando nessa questão, a utilização de ferramentas tecnológicas nas aulas tem mostrado que os professores são capazes de tudo para tornar as aulas mais dinâmicas e mais agradáveis para seus alunos e, principalmente, sem perder a qualidade no ensino.

A utilização das novas metodologias de ensino só vem reafirmar a importância que o professor tem para as crianças e jovens, principalmente para o enfrentamento das dificuldades que surgem a cada dia para alcançar essa qualidade tão almejada no ensino. Tais dificuldades puderam fazer com que o professor também aprendesse a utilizar novas ferramentas tecnológicas para transpor essas aulas com qualidade.

Diante disso, a Revista Educação & Evolução encerra 2020 apresentando para o seu público de leitores textos exclusivos com novas contribuições de artigos de professores que trazem uma diversidade de temas sobre sua prática, objetos de estudos e referenciais da atualidade, muito relevantes para o campo da Educação Básica.

Assim, a professora Sheila Quaresma da Silva, em um dos seus textos publicados nesta edição, apresenta seu texto “A arte na mediação da aprendizagem no Ensino Fundamental” que investiga a arte como métodos de mediação da aprendizagem torna-se uma ferramenta a mais, mas não apenas como um instrumento capaz de induzir e analisar imagens, mas também refletindo sobre elas, questionando o contexto, apontando diversas possibilidades de criação, além de entender as formas da expressividade artística.

Outra contribuição da autora Sheila Quaresma é “A contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental”, que faz uma reflexão sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Outra contribuição da autora Vivian Correia Falconeris analisa a influência da afetividade no processo de ensino e propor algumas formas de expressão

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial
É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

das emoções para produzir sentimentos e emoções que podem afetar esse processo “Concepções de afetividade para Piaget e a contribuição para a aprendizagem”.

O artigo sobre “O ensino da arte no desenvolvimento da aprendizagem do aluno no Ensino Fundamental por meio da arte”, da professora Sheila Quaresma da Silva diz que a arte desenvolve sentimentos, autoestima e capacidade de representar símbolos.

O artigo da professora Cristiane Machado Archangelo “Olhares pedagógicos na concepção de Paulo Freire para a educação de jovens e adultos” encontra fundamento nas teorias do grande educador e filósofo Paulo Freire no que diz respeito à proposta de uma educação para a cidadania.

Nessa edição, a professora Cristiane Machado Archangelo também contribui com o artigo “Os reflexos das políticas públicas no cotidiano educacional” que visa buscar uma educação que forneça garantias e possibilidades reais de crescimento dentro do sistema social, econômico e político em que fazemos parte, a todo e qualquer cidadão, não prevalecendo apenas um belo discurso apregoado em nossas leis.

A professora Vivian Correia Falconeris em mais um dos seus artigos aqui publicados, reflete sobre “As relações interpessoais no contexto do Ensino Fundamental” em que o professor se torna o principal mediador dessa afetividade em sala de aula propiciando a aprendizagem, pode melhorar o convívio do aluno com o professor, permitindo um relacionamento estabelecido entre a amizade e o respeito, desenvolvendo assim o seu próprio progresso físico, psíquico, espiritual e moral.

“A teoria do conhecimento do desenvolvimento infantil”, também da autora Vivian Correia Falconeris, sistematiza as noções da Epistemologia que fundamenta a ação de conduta de reação total do indivíduo a partir das etapas do desenvolvimento infantil.

Assim, a Revista Educação & Evolução agradece a colaboração e a confiança de todos os envolvidos para torná-la um instrumento que valoriza os profissionais da educação de todo o Brasil refletindo sobre os seus anseios, dúvidas e suas aspirações, colaborando sempre para garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem.

Abrços a todos e boa leitura.
Equipe Editorial
Revista Educação & Evolução

EQUIPE EDITORIAL

Cristiane P. de Oliveira
Cristina Patrício de Oliveira
Viviane Rosa de Oliveira

REVISÃO E NORMALIZAÇÃO DE TEXTOS

Autores Anônimos
(em pares)

PROGRAMAÇÃO E DIAGRAMAÇÃO

Cristiane Patrícia de
Oliveira

REVISTA EDUCAÇÃO & EVOLUÇÃO

Volume 2 – Número 1
Agosto /2020

Os artigos assinados são de responsabilidade única dos seus autores e não apresentam a opinião do Conselho Editorial. É permitida a reprodução total ou parcial dos artigos desta revista, desde que citada a fonte.

www.revistaeducacaoevolucão.com.br

SUMÁRIO

- 06** **A ARTE NA MEDIAÇÃO DA APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 13** **A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 19** **CONCEPÇÕES DE AFETIVIDADE PARA PIAGET E A CONTRIBUIÇÃO PARA A APRENDIZAGEM**
Vivian Correia Falconeris
- 26** **O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO NO ENSINO FUNDAMENTAL**
Sheila Quaresma da Silva
- 33** **OLHARES PEDAGÓGICOS NA CONCEPÇÃO DE PAULO FREIRE PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**
Cristiane Machado Archangelo
- 40** **OS REFLEXOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COTIDIANO EDUCACIONAL**
Cristiane Machado Archangelo
- 46** **RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO CONTEXTO DO ENSINO FUNDAMENTAL**
Vivian Correia Falconeris
- 54** **TEORIA DO CONHECIMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL**
Vivian Correia Falconeris

A CONTRIBUIÇÃO DOS MUSEUS NA APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS NO ENSINO FUNDAMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.8221523

Sheila Quaresma da Silva¹

RESUMO

Este artigo objetiva refletir sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem. Para tanto, a temática sobre a contribuição dos museus na aprendizagem das crianças no Ensino Fundamental nos leva ao seguinte questionamento: Como o estudo em museus auxiliam no ensino da arte para as crianças do Ensino Fundamental? Para responder a essa questão, esse artigo traz uma metodologia bibliográfica, traçada a partir de pesquisa aplicada, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos e revistas, tendo por base também a pesquisa de grandes autores referente ao tema de forma qualitativa. Diante disso, conclui-se que é de extrema importância que crianças e adolescentes estejam constantemente em contato com a arte e, conseqüentemente, em contato com os museus de seu bairro e de sua cidade, porque, no processo de conhecimento da arte, além da inteligência e do raciocínio, estão envolvidos nesse processo os aspectos afetivo e emocional, elementos que geralmente estão fora do currículo escolar.

Palavras-chave: Arte. Museus. Aprendizagem. Cultura.

THE CONTRIBUTION OF MUSEUMS TO CHILDREN'S LEARNING IN ELEMENTARY SCHOOL

ABSTRACT

This article aims to reflect on the possibilities of new pedagogical practices from school visits to museums that can help in the construction of knowledge based on art as a support for learning. For this, the theme about the contribution of museums in the learning of children in elementary school leads us to the following question: How does the study in museums help in the teaching of art for children in elementary school? To answer this question, this article brings a bibliographic methodology, drawn from applied research, based on the reflection of reading books, articles and magazines, also based on the research of great authors regarding the theme in a qualitative way. In view of this, it is concluded that it is extremely important that children and adolescents are constantly in contact with art and, consequently, in contact with the museums of their neighborhood and city, because, in the process of knowledge of art, besides intelligence and reasoning, the affective and emotional aspects are involved in this process, elements that are usually outside the school curriculum.

Keywords: Art. Museums. Learning. Culture.

¹ Licenciatura em Artes pela Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (2008); Licenciatura em Pedagogia pela Universidade Nove de Julho – UNINOVE (2012); Pós-Graduação em História, Arte e Educação nos Museus Paulistas pela Faculdade Unificada do Estado de São Paulo – FAUESP (2019); Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de São Paulo; Professora de Arte pela Prefeitura Municipal de Poá.

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, assistimos a mudanças profundas na relação entre museus de arte e centros culturais em parceria com escolas. Os planejamentos passaram a incluir as visitas aos museus com acervos permanentes ou mesmo temporários. Reconhecendo a importância do ensino de Arte no Ensino Fundamental, a escolha do tema sobre a contribuição dos museus na aprendizagem parte da ideia de refletir sobre como as escolas apresentam o estudo da arte para as crianças e adolescentes de forma que possa mostrar uma realidade completamente diferente da realidade do seu dia-a-dia.

É muito importante considerar que no contexto educacional a relação empírica e o aprender se tornam mais fáceis através de experiências do cotidiano do aluno, facilitando o aprendizado que o universo cultural pode proporcionar dentro e fora da sala de aula contribuindo também na formação do aluno como indivíduo participativo.

Nesse processo, a importância desse estudo se justifica pela necessidade de saber que a arte está ligada ao processo educativo, havendo a possibilidade de trabalhar a arte através de visitas a acervos de museus de arte e história, onde a criança possa conhecer a história de sua cidade, de seu bairro, de sua escola, de sua comunidade podendo resgatar seus valores, identidades e cultura.

Partindo do contexto de que, na maioria das vezes a parceria das escolas com os programas educativos desenvolvidos pelos museus se resume a atividades eventuais no suporte necessário para a construção de uma nova prática pedagógica, este estudo propõe saber como o estudo em museus auxiliam no ensino da arte para as crianças do Ensino Fundamental.

Sendo assim, o objetivo desse artigo busca refletir sobre as possibilidades de novas práticas pedagógicas a partir de visitas escolares aos

museus podendo auxiliar na construção de conhecimentos baseados na arte como suporte da aprendizagem.

Para tanto, esse trabalho utiliza a metodologia bibliográfica, traçada a partir uma pesquisa aplicada, fundamentada na reflexão da leitura de livros, artigos e revistas, tendo por base também a pesquisa de grandes autores referente a este tema de forma qualitativa.

Os resultados do processo de ensino que ocorre nesses espaços podem ser percebidos na criatividade e no contato das crianças com a cultura, bem como na valorização do conhecimento e na valorização da arte.

CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE OS MUSEUS

O reconhecimento da importância da diversidade cultural leva à necessidade de adotar uma abordagem transcultural, que envolve educar as crianças a viverem juntas e a respeitarem as diferenças e desigualdades.

Os museus promovem cursos sobre a história da arte, além de contar com exposições de várias manifestações linguísticas da arte, promovendo vários artistas brasileiros e também do mundo. Os museus são o centro de difusão da arte e da cultura, e também era uma lugar de trocas de experiências e ideias intelectuais para estudantes e artista.

Atualmente, os museus modernos se referem a lugares onde os indivíduos podem ter acesso à arte e à cultura, também são considerados lugares indenitários. É um lugar frequentado pela elite na sua maioria, no entanto, começa a existir também como um local de representação dos grupos excluídos socialmente. Também reconhecido como lugar de possíveis transformações sociais para as pessoas terem o ingresso à cultura e à educação.

Meneses (1992) nos diz que um museu determina mais por sua visão de pesquisa do que pelo seu acervo, nesse contexto ele afirma que:

[...] concebe-se correntemente o museu histórico como aquele que opera com objetos históricos. Se, contudo, é a dimensão do conhecimento que sobe à tona, é preciso retificar e dizer, como vimos, que o museu histórico deve operar com problemas históricos, isto é, problemas que dizem respeito à dinâmica na vida das sociedades (MENESES, 1992, p. 20).

Geralmente, os museus possuem importantíssima função social incentivando a evolução da sociedade através de estreitada relação pedagógica, os museus não são mais os lugares onde se valoriza apenas a beleza, passou a se tornar um lugar de responsabilidade com a população educacional de caráter ativo de influência para o público estudantil.

Os museus são locais onde se pode promover ações de estímulo à cidadania, por exemplo, à leitura de objetos e sua ressignificação, criando um vínculo de integração com o patrimônio e promovendo o surgimento de sujeitos mais ativos no que diz respeito ao conhecimento da realidade passada ou atual de um ou mais grupos sociais. Para Barbosa (1998):

Os museus são lugares para a educação concreta sobre a herança cultural que deveria pertencer a todos, não somente a uma classe econômica e social privilegiada. Os museus são lugares ideais para o contato com padrões de avaliação da arte através da sua história, que prepara um consumidor de arte crítico não só para a arte de ontem e de hoje, mas também para as manifestações artísticas do futuro. (BARBOSA, 1998, p.19).

Os museus são espaços existentes para um público de todas as camadas sociais poderem usufruir com o propósito de apreciação da arte de todos os tempos e em prol da história com experiências de todos os campos de aquisição do

conhecimento, como: pintura, escultura, gravura, desenho, dentre vários outros campos. Com isso, parte da História da Arte apresentada nos acervos dos museus paulistas inspira parte do público escolar e em geral, a buscar novos métodos de pesquisas e/ou de visitas a outros diversos acervos artísticos.

MUSEUS PAULISTAS

Há muitos anos, houve o favorecimento da cultura de forma ampla no país, particularmente na cidade de São Paulo, onde o desenvolvimento das indústrias foi mais intenso em relação aos demais estados do país.

De acordo com Milani (2008, p.54), a capital paulista avançou em sua extraordinária trajetória de crescimento populacional. Atraiu inúmeras indústrias e concentrou elites expressivas e poderosas, e gradualmente abandonou sua imagem de cidade provinciana.

Nessa mesma época, aconteceu a Semana de Arte Moderna de 1922 que foi considerado o maior evento cultural e artístico de maior importância da cidade. Esse evento cultural e artístico proporcionou espaços de indicativos para muitos artistas modernistas em suas dependências. Segundo Cannabrava Filho (2004):

A cidade contava com uma casa de ópera de prestígio e com uma grande quantia de cine-teatros, de programação bastante diversificada, mas havia um único museu voltado à arte, a Pinacoteca do Estado, dedicada quase exclusivamente à arte acadêmica. A Escola de Belas Artes seguia a mesma orientação e eram poucas as galerias comerciais abertas às tendências modernas. (CANNABRAVA FILHO, 2004, p. 143-144).

A cidade e o Estado de São Paulo possuem vários museus considerados como patrimônios históricos do Estado pela sua relevância histórica, cultural, arquitetônica, ambiental e afetiva, com

sua conservação voltada para manter o benefício da população em geral.

Dentre os vários museus existentes em São Paulo, estão: a Casa das Rosas, o Memorial da Resistência, o Catavento, a Pinacoteca, o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo (Laosp), Museu da Imigração, Museu do Café, Museu da Casa de Portinari, Oficinas de Cultura Casa Mário de Andrade e Oswald de Andrade, o acervo do Museu de Arte Sacra, o Museu Paulista, o MASP, além de vários pontos da cidade que trazem muito conteúdo da história como a Igreja da Praça da Sé, o Pátio do Colégio, a Estação da Luz, dentre vários outros.

Através dos museus paulistas é possível conhecer muito sobre a história do Brasil, de São Paulo e do mundo, uma vez que é palco de grandes monumentos, apresentados em modernos prédios de arquitetura arrojada ou em lugares históricos, cuidadosamente conservados que traz uma bela e agradável viagem pela Colônia, Império e República, onde é possível acompanhar o Velho e o Novo, além de conhecer os trabalhos de grandes artistas como: Portinari, Tarsila do Amaral, Rodin, Miró, Brecheret, Di Cavalcanti, além de bibliotecas, espaços culturais, documentos, manuscritos, móveis, roupas, fotos, vídeos, música, cinema e artes gráficas.

O MASP, por sua vez, passou a adquirir muitas obras importantes, beneficiando nobres eventos em prol da cultura. O museu se tornou um difusor e provedor da cultura e com isso passou a ser considerado um ícone paulistano devido a sua maravilhosa arquitetura, que foi construída especificamente para esse fim, numa construção que durou dez anos e foi inaugurado em 8 de novembro de 1968 na avenida Paulista, em São Paulo.

De acordo com o Governo do Estado de São Paulo há vários museus na cidade onde as escolas podem levar as crianças à visita para conhecimento de seu acervo e assim obter um

conhecimento cultural e social através da arte e da história.

Contudo, é fundamental que o museu atraia o público para se aproximar para que quem não está habituado a visitar possa fazer o mesmo. Neste momento, o comportamento educativo deve ser apresentado de uma forma descontraída e interessante, para que os alunos lá saibam que se trata de um local cultural, mas também muito interessante. A educação vista e vivenciada no patrimônio cultural traz uma das experiências mais agradáveis para crianças e para os adultos.

O AUXÍLIO DOS MUSEUS NO DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

Os museus são lugares de memória e favorecem o engajamento da educação com a cultura. Os museus são espaços de grande contribuição histórica e propicia discussões diferenciadas entre professores e alunos, além de diversificar as fontes de aprendizagem, pois se relacionam com diversos atores, como especialistas, colecionadores, moradores, enfim, pessoas e obras que tenham a dizer a respeito de determinada cultura ou período histórico.

Essas especificidades também transformam os museus em espaços de pesquisa e de cidadania. Assim, de acordo com Abud (2010):

[...] visitar museus é um exercício de cidadania, pois possibilita o contato com temas relativos a natureza, sociedade, política, artes, religião. Leva a conhecer espaços e tempos, próximos e distantes, estranhos e familiares, e a refletir sobre eles; aguça a percepção por meio da linguagem dos objetos e da iconografia, desafia o pensamento histórico com base na visualização das mudanças históricas, permitindo repensar o cotidiano. (Abud, 2010, p. 136).

A educação com a parceria dos museus eleva uma aprendizagem que ultrapassa os muros

escolares e convive com a cidade em seus diversos aspectos. A ideia concorda com o estudo de educação global que antecipa a concepção do conhecimento a partir da inclusão da escola com vários departamentos públicos, como ONGs e instituições de outras naturezas, que instigam o interesse dos alunos com as atividades extracurriculares.

Os museus ultrapassam áreas de conhecimentos e épocas, desenvolvendo para o pedagógico, ‘um lugar transdisciplinar de valiosa vivência e gerador de conhecimentos’, conseqüentemente, uma excelente metodologia para a contribuição do desenvolvimento cultural de uma pessoa para um cidadão pleno. E como personagem que media a formação de cidadão que é o professor, torna-se essencial para a sua formação cultural a vivência em museu, para o seu saber particular e para melhor desempenhar sua prática escolar.

Nesse contexto, Lopes (2008) esclarece que a prática de visitas contínuas e programadas aos museus podem favorecer a descontextualização das aulas do seu espaço físico habitual contribuindo para a potencialização da intencionalidade pedagógica e diversificação do uso de recursos através de uma recontextualização no novo ambiente de construção do saber.

A aplicação, na escola, de práticas pedagógicas multidisciplinares é uma condição para o desenvolvimento da educação patrimonial: a temática do patrimônio cultural, assim como a temática ambiental, demanda um tratamento transversal, que participe das instâncias formais e informais da educação escolar que flua entre o cotidiano da sala de aula e as atividades extraclasse, prevendo inclusive a visita aos bens culturais, por meio de passeios exercitando-se a faculdade cognitiva do olhar, como sentimento humano de fruição e inteligência do patrimônio (CERQUEIRA et al., 2011, p. 23).

Deste modo o aluno será preparado desde cedo para se deparar com a arte cultural, saber

interpretá-la e, sobretudo, saber se comportar nestes ambientes. A sociabilização dos discentes em espaços que vão além do espaço físico da sala de aula é um aspecto relevante que contribui sobre os aspectos éticos e políticos do cidadão em formação.

Considerando o potencial educativo, abrangência e repertório cultural do museu, buscase romper qualquer distância que possa existir entre o que é exposto e o cotidiano dos alunos, estimulando o imaginário e fortalecendo o conhecimento através de experiências vividas por outros indivíduos em diversas épocas passadas.

Sendo assim, a função do sistema educativo em levar para o conhecimento dos alunos, a cultura do passado ou do presente, seja ela local, regional, nacional ou global é bastante válida, visto que os alunos podem ter subsídios e parâmetros para compreensão de sua própria vida. Através da observação do que exposto nos museus os alunos são capazes de valorizar cada objeto e o que ele representa, passando desta forma elaborar o conceito de valorização cultural em sua mente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo procurou posicionar-se de forma a reconhecer a importância fundamental dos espaços culturais incluindo escolas e museus na formação da arte e da cultura de crianças e profissionais envolvidos em diferentes situações, confirmando assim que as escolas devem desenvolver a cidadania e a democracia, além da forma cultural de todos os cidadãos servem de base.

Constatou-se que a escola precisa propor metas para utilizar-se das informações e conhecimentos adquiridos nas visitas aos museus, de forma que contemple o ensino de arte e história, resgatando as próprias memórias da comunidade escolar para esse fim, trazendo assim a construção do conhecimento e da aquisição da aprendizagem para o seu dia a dia na escola e na vida.

Portanto, é de extrema importância que crianças e adolescentes estejam constantemente em contato com a arte e, conseqüentemente, em contato com os museus de seu bairro e de sua cidade, porque, no processo de conhecimento da arte, além da inteligência e do raciocínio, estão envolvidos nesse processo os aspectos afetivo e

emocional, elementos que geralmente estão fora do currículo escolar.

Finalizando, espera-se que os temas discutidos possam mobilizar reflexão, discussão e pesquisa, contribuindo também para o fortalecimento e democratização da educação escolar no campo da arte.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABUD, Katia Maria. **Ensino de História**. São Paulo: Cengage Learning, 2010.

BARBOSA, Ana Mae. **Tópicos Utópicos**. Belo Horizonte: C/Arte, 1998.

CANNABRAVA FILHO, P. **Adhemar de Barros: trajetória e realizações**. São Paulo: Terceiro Nome, 2004. 143-144 p.

CERQUEIRA, F. V.; MACIEL, L. L.; SCHWANZ, J. K.; ZORZI, M. **Considerações conceituais e metodológicas sobre projetos de educação patrimonial**. Arqueologia Pública, Campinas, 20-31, n. 4, 2011.

LOPES, J. T. **Museus e territórios educativos de intervenção prioritária: um triplo jogo**. Departamento e Instituto de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto - Portugal In: Observatório dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (FSE/CED/83553/2008).

MENESES, U. B. Pintura Histórica: documento histórico? **Como explorar um museu histórico**. São Paulo: Museu Paulista/USP, p. 22-25, 1992.

MILANI, I. T. **Os reflexos da industrialização no governo de Getúlio Dornelles Vargas**. (1930-1954). www.cruesp/bibliotecasunipar [s.l.]: 2008. Disponível em: www.wikipedia.com.br/biblioteca. Acesso em: 8 de agosto de 2020.